

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

TEZ QALAMCHIZGILARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH TAJRIBASI

UDK 7.0.741.744

Suyunov Navro'z Alisher o'g'li

Shahrisabz davlat pedaogigka instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola tezkor qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasini o'rganadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, zamonaviy raqamli vositalar, grafik dasturlar va interaktiv metodlardan foydalanish talabalarning kuzatuvchanligi, obrazli tafakkuri hamda ijodiy mustaqilligini yanada samarali rivojlantiradi. Maqolaning maqsadi – tezkor qalamchizgi mashqlarini tashkil etishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari va ularning samaradorligini tahlil qilishdir. Tadqiqot Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabalari bilan grafik planshetlar, interaktiv doskalar va mobil ilovalar yordamida amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar asosidagi mashg'ulotlar an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq bo'lib, talabalarning badiiy idroki va ijodiy tafakkurida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuzaga keldi.

Kalit so'zlar: tez qalamchizgi, innovatsion texnologiyalar, grafik dasturlar, interaktiv metodika, talabalarning badiiy tafakkuri, kuzatuvchanlik, ijodiy mustaqillik, vizual idrok, san'at ta'limi, metodik asoslar, pedagogik yondashuv, estetik did, tezkor mashqlar, raqamli vositalar, ta'lim jarayoni, eksperimental tajriba.

Abstract: This article examines the experience of using innovative technologies in quick sketching exercises. The relevance of the study is determined by the fact that the use of modern digital tools, graphic software and interactive methods more effectively develops students' observation, imaginative thinking and creative independence. The purpose of the article is to analyze the possibilities and effectiveness of applying innovative technologies in organizing quick sketching practices. The research was carried out with students of Shahrisabz State Pedagogical Institute using graphic tablets, interactive whiteboards and mobile applications. The results showed that exercises based on innovative technologies proved more effective than traditional methods, bringing significant positive changes to students' artistic perception and creative thinking.

Key words: quick sketching, innovative technologies, graphic software, interactive methods, students' artistic thinking, observation, creative independence, visual perception, art education, methodological foundations, pedagogical approach, aesthetic sense, quick exercises, digital tools, educational process, experimental practice.

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт применения инновационных технологий в упражнениях по быстрому зарисовкам. Актуальность исследования обусловлена тем, что использование современных цифровых инструментов, графических программ и интерактивных методик способствует более эффективному развитию наблюдательности, образного мышления и творческой самостоятельности студентов. Цель статьи – анализ возможностей и эффективности применения инновационных технологий при организации упражнений по быстрому зарисовкам. Исследование проводилось со студентами Шахрисабзского государственного педагогического института с использованием графических планшетов, интерактивных досок и мобильных приложений. Результаты показали, что упражнения, основанные на инновационных технологиях, являются более эффективными по сравнению с традиционными методами и обеспечивают значительные положительные изменения в художественном восприятии и творческом мышлении студентов.

Ключевые слова: быстрые зарисовки, инновационные технологии, графические программы, интерактивные методики, художественное мышление студентов, наблюдательность, творческая самостоятельность, визуальное восприятие, художественное образование, методические основы, педагогический подход, эстетический вкус, экспресс-упражнения, цифровые инструменты, образовательный процесс, экспериментальная практика.

KIRISH

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, tez qalamchizgi mashqlari talabalarda kuzatuvchanlik, obrazli tafakkur va ijodiy mustaqillikni rivojlantirishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Biroq bugungi kunda san'at ta'limida an'anaviy mashg'ulotlar bilan cheklanib qolish talabalar ijodiy salohiyatini to'liq ochishga imkon

bermaydi. Shu bois innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali tez qalamchizgi mashqlarini samarali tashkil etish masalasi nihoyatda dolzarbdir. Bu muammo nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb bo'lib, yangi pedagogik yondashuvlar san'at ta'limining global rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Xorijiy nazariyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tezkor chizgi mashqlari tasviriy idrok va ijodiy tafakkurni rivojlantirishda muhim omil sifatida qaraladi (N. N. Rostovsev, V. S. Kuzin, A. Dürer, Rudolf Arnheim). G'arb tadqiqotchilari (J. Dewey, H. Gardner) innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashgan mashqlar san'at ta'limida ijodiylikni shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar.

Mahalliy adabiyotlarda (N. F. Gonobolin, V. A. Slastenin, S. I. Arxangelskiy, N. N. Volkov) badiiy tafakkurni rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar va metodik yondashuvlarning o'zni alohida ko'rsatib o'tilgan. Ularning izlanishlari talabalarni o'qitish jarayonida nazariya va amaliyotning uzviy bog'lanishi zarurligini ta'kidlaydi.

Amaldagi tadqiqotlar ko'proq an'anaviy mashg'ulotlar va klassik metodlarga qaratilgan bo'lib, tez qalamchizgilarni innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Xususan, grafik dasturlar, planshetlar va interaktiv ilovalar yordamida talabalarda kuzatuvchanlik va obrazli tafakkurni rivojlantirish bo'yicha kompleks metodik tadqiqotlar kam uchraydi.

Ushbu o'rganilmagan sohalar mazkur maqolaning maqsadini shakllantirishga imkon berdi. Maqolada belgilangan maqsadni amalga oshirish quyidagi tadqiqot vazifalari orqali hal qilindi:

1. Tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning psixologik-pedagogik asoslarini o'rganish.
2. Grafik dasturlar va raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish.
3. Innovatsion texnologiyalarning samaradorligini eksperimental tarzda isbotlash.

Mazkur tadqiqotning nazariy hissasi tez qalamchizgi mashqlarini innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali badiiy tafakkurni rivojlantirishga oid yangi metodik asos yaratishda namoyon bo'ladi. Amaliy hissasi esa grafik dasturlar, planshetlar va interaktiv metodlar yordamida mashg'ulotlarni samarali tashkil etish imkoniyatlarini ochib berishda ifodalangani. Ushbu yondashuv san'at ta'limi amaliyotida talabalarning ijodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, tez qalamchizgi mashqlari nafaqat talabalarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularning badiiy tafakkuri va obrazli idrokini boyitishda ham samarali vosita hisoblanadi. Masalan, Rudolf Arnheim o'zining "Art and Visual Perception" – 1954 asarida vizual idrok va obrazli tafakkurni shakllantirishda chizgi mashqlarining o'zni beqiyosligini ta'kidlaydi. John Deweyning "Art as Experience" – 1934 kitobida esa san'at ta'limi jarayonida faol tajriba va interaktiv metodlar muhim o'rin tutishi qayd etilgan. Howard Gardner o'zining ko'p qirrali intellekt nazariyasida ijodiy faoliyatni rivojlantirishda innovatsion vositalar, jumladan, grafik texnologiyalarning alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

An'anaviy yondashuvlarni tadqiq etgan olimlar ham mavjud. Masalan, Alberti, Leonardo da Vinchi, Mikelanjelo va A. Dürer kabi buyuk rassomlar o'z davrida tezkor chizgilarni ijodiy kuzatuv va tafakkurni rivojlantirishning muhim shakli sifatida qo'llaganlar. Bu tajribalar san'at pedagogikasida hamon o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Rossiyalik olimlardan N. N. Rostovsev, V. S. Kuzin, N. N. Volkov, G. V. Beda, E. I. Ignatyev va boshqalar tezkor chizgi mashqlarining san'at ta'limidagi metodik asoslarini o'rganib, kuzatuvchanlikni rivojlantirishda klassik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatganlar. Ularning izlanishlari tez qalamchizgilarni talabalarning estetik didini shakllantirishda muhim omil sifatida baholash imkonini beradi.

Mahalliy adabiyotlar tahlili ham qator muhim jihatlarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi. Jumladan, N. F. Gonobolin, V. A. Slastenin, S. I. Arxangelskiy, N. Y. Grishanovich kabi pedagoglar ta'lim jarayonida ijodiy mashqlar va kuzatuvchanlikni rivojlantirishga alohida urg'u berib, san'at ta'limini modernizatsiya qilish zarurligini ta'kidlab o'tganlar. Ularning tadqiqotlarida metodik yondashuvlarning samaradorligi hamda zamonaviy vositalardan foydalanishning istiqbollari ko'rsatib o'tilgan.

Shu tariqa, xorijiy mualliflar muammoni ko'proq san'at psixologiyasi va ijodiy tajriba nuqtai nazaridan ko'rib chiqib, yangi texnologiyalarning ahamiyatiga urg'u beradilar. Rossiyalik tadqiqotchilar klassik metodlarning samaradorligini ta'kidlab, ularni ta'lim jarayonida qo'llashni asoslab beradilar. Mahalliy olimlar esa badiiy tafakkurni rivojlantirishda metodik asoslarning uzluksiz yangilanishi va innovatsion yondashuvlar bilan uyg'unlashishini muhim omil sifatida yoritadilar.

Mazkur o'rganilmagan jihatlar ushbu maqolaning maqsadini belgilash imkonini berdi. Ushbu maqolada ko'rsatilgan maqsadga erishish quyidagi tadqiqot vazifalarini hal qilish orqali amalga oshirildi:

1. Tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning psixologik-pedagogik asoslarini o'rganish.
2. Grafik dasturlar va raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish.
3. Innovatsion texnologiyalarning samaradorligini eksperimental tarzda isbotlash.

Mazkur ishning nazariy hissasi tez qalamchizgilarni innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish metodiga asoslash orqali namoyon bo'ladi. Amaliy hissasi esa pedagoglarga talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beruvchi yangi metodik tavsiyalarni ishlab chiqishda ifodalanadi. Bu tavsiyalar san'at ta'limi amaliyotida samarali natijalar berishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning eksperimental chegaralari tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari bilan chegaralangan. Asosiy diqqat talabalar faoliyatida raqamli vositalardan foydalanish samaradorligini o'rganishga qaratildi.

Belgilangan maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi tadqiqot gipotezalari shakllantirildi:

1. Innovatsion texnologiyalarni (grafik planshetlar, mobil ilovalar, grafik dasturlar) qo'llash tez qalamchizgi mashqlarining samaradorligini oshiradi.
2. Zamonaviy texnologiyalar kuzatuvchanlikni, obrazli tafakkurni va tezkor chizish ko'nikmalarini rivojlantirishda an'anaviy metodlardan ustun natija beradi.

Yetakchi metod sifatida pedagogik kuzatuv, taqqoslash, amaliy mashg'ulotlarni tahlil qilish va eksperimental metod tanlandi. Ushbu metodlar tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion vositalarning samaradorligini aniqlash uchun eng maqbul hisoblandi.

Tadqiqotning eksperimental bazasi sifatida Shahrisabz davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishi tanlandi. Ushbu tanlovning sababi shundaki, institutda talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar muntazam o'tkaziladi.

Tadqiqotda ishtirok etgan kontingent – 40 nafar 2–3-kurs talabalaridan iborat bo'lib, ular nazorat va tajriba guruhlariga bo'lindi. Nazorat guruhida an'anaviy qalamchizgi mashqlari, tajriba guruhida esa innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan mashg'ulotlar tashkil etildi.

Eksperiment quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi:

- **Birinchi bosqich (tayyorgarlik):** talabalar bilim va ko'nikmalarining boshlang'ich darajasi diagnostika qilindi.
- **Ikkinchi bosqich (asosiy):** tez qalamchizgi mashqlari innovatsion texnologiyalar yordamida olib borildi (grafik planshet, interaktiv doska, mobil ilova).
- **Uchinchi bosqich (yakuniy):** natijalar tahlil qilinib, nazorat va tajriba guruhlari ko'rsatkichlari solishtirildi.

Bosqichlarning jami natijalari o'quv jarayonining samaradorligini ta'minladi.

Talabalarning ijodiy faoliyati quyidagi mezonlar asosida baholandi:

1. Kuzatuvchanlik darajasi.
2. Obrazli tafakkur rivoji.
3. Tezkor chizish va aniqlik.
4. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari.

Bu mezonlar pedagogik kuzatuv, talabalarning chizmalari va tajriba jarayonida qayd etilgan ko'rsatkichlar orqali tekshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqoladagi eksperiment bosqichlarining mantiqiga ko'ra, talabalarning tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligi aniqlandi. Maqolada ishlab chiqilgan metodika talabalarda kuzatuvchanlik, obrazli tafakkur va tezkor chizish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Muallif tomonidan ishlab chiqilgan metodika quyidagi natijalarga erishishga imkon berdi:

1. Tayyorgarlik bosqichida talabalar ko'nikmalari boshlang'ich darajada bo'lib, kuzatuvchanlik va obrazli tafakkur ko'rsatkichlari pastligi qayd etildi. Ularning tezkor chizgi mashqlaridagi aniqligi va tezligi yetarli emas edi.
2. Asosiy bosqichda grafik planshet, mobil ilovalar va interaktiv doska yordamida mashqlar o'tkazilishi natijasida talabalar chizish tezligi oshdi, obrazlarni tezda idrok etish va qog'ozga ko'chirish ko'nikmalari shakllandi. Talabalarda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga nisbatan qiziqish kuchaydi.
3. Yakuniy bosqichda tajriba guruhida kuzatuvchanlik darajasi 35% ga, obrazli tafakkur ko'rsatkichlari 40% ga, tezkor chizish aniqligi esa 45% ga oshgani kuzatildi. Nazorat guruhiga qaraganda tajriba guruhidagi talabalarning natijalari sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan metodika talabalarni raqamli vositalardan samarali foydalanishga, obrazli tafakkurni kengaytirishga va tez qalamchizgi mashqlarida erkinlikka yo'naltirdi. Mazkur metodika kuzatuvchanlikni kuchaytirish, ijodiy izlanishni faollashtirish hamda texnologik yondashuvlarni san'at ta'limi jarayoniga integratsiya qilish imkonini berdi.

Rasmlarda olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida yaratilgan tez qalamchizgilar an'anaviy usullarga qaraganda badiiy jihatdan boyroq va texnik jihatdan mukammalroq bo'ldi. Jadval va diagrammalardagi raqamli natijalar ham bu fikrni tasdiqlaydi.

Ushbu natijalar innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashqlar tez qalamchizgi jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini isbotlaydi. Maqoladagi natijalarni umumlashtirib aytganda, tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligi isbotlandi. Tadqiqot gipotezasi bilan mos ravishda, grafik planshetlar, mobil ilovalar va interaktiv doskalardan foydalanish talabalarning kuzatuvchanligini, obrazli tafakkurini va tezkor chizish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdi.

Maqolada taklif etilgan metodikaning samaradorligi nazorat va tajriba guruhlarini natijalarini solishtirish orqali tasdiqlandi. Tajriba guruhida talabalar chizish tezligi, kuzatuvchanlik darajasi va obrazli tafakkur ko'rsatkichlari an'anaviy usullarga qaraganda yuqoriroq bo'ldi. Bu jihat N. N. Rostovsev – 1975 va V. S. Kuzin – 1982 tomonidan chizgi mashqlarining badiiy tafakkurni shakllantirishdagi roli haqidagi fikrlarini yangi bosqichda – innovatsion texnologiyalar yordamida – amaliy jihatdan tasdiqladi.

Olingan natijalar xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning oldingi izlanishlari bilan qisman mos keladi, biroq muhim farqlarga ham ega. Masalan, Rudolf Arnheim vizual idrokni rivojlantirishda chizgi mashqlarining ahamiyatini urg'ulagan bo'lsa, bizning tadqiqotimizda bu jarayon texnologik vositalar bilan yanada samarali bo'lishi ko'rsatildi. John Deweyning "Art as Experience" – 1934 asarida san'at ta'limida tajriba va faol ishtirokning ahamiyati ta'kidlangan bo'lsa, mazkur ish bu fikrni raqamli vositalar orqali yangi amaliy ko'rinishda isbotlab berdi.

Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, tez qalamchizgi mashqlari asosan texnik ko'nikmalarni rivojlantiradi (qarang: Ye. I. Ignatyev – 1989), biroq ushbu tadqiqot natijalari ularning ijodiy tafakkurni chuqurlashtirishga ham xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatdi. Shuningdek, V. A. Slasteninning ta'lim jarayonida metodik yangiliklarning ahamiyati haqidagi qarashlari bu tadqiqot orqali to'liq tasdiqlandi.

Mazkur tadqiqotning oldingi ishlardan ajralib turuvchi jihati shundaki, u tez qalamchizgi mashqlarini innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, o'quv jarayoniga integratsiya qildi. Bu esa L. S. Vigotskiyning faoliyat va tafakkurning uzviy bog'liqligi haqidagi nazariyasi bilan hamohang bo'lib, talabalarning ijodiy salohiyatini yanada kengaytirishga imkon berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada tez qalamchizgi mashqlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish tajribasi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, grafik planshet, interaktiv doska va mobil ilovalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq bo'lib, talabalarning kuzatuvchanlik, obrazli tafakkur va tezkor chizish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirdi.

Muallif tomonidan ishlab chiqilgan metodikaning amaliy samarasi shundan iboratki, talabalar raqamli vositalardan samarali foydalanish orqali o'z ijodiy salohiyatlarini kengaytirishga muvaffaq bo'ldilar. Innovatsion texnologiyalar yordamida mashg'ulotlarni tashkil etish talabalarda yangi texnik ko'nikmalarni shakllantirib, ularning ijodiy izlanishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirdi.

Mazkur tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Tez qalamchizgi mashqlarida grafik dasturlar, planshetlar va interaktiv ilovalardan muntazam foydalanish zarur.
2. An'anaviy mashg'ulotlar bilan zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirish talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yuqori samaradorlik beradi.
3. O'qituvchilar uchun tez qalamchizgilarni innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish tavsiya etiladi.
4. Talabalarning individual va guruhiy mashqlarida texnologik vositalardan foydalanish ularning badiiy tafakkurini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kelgusida innovatsion texnologiyalarni keng qamrovli tajribalar asosida o'rganish va ularni boshqa san'at fanlari bilan integratsiya qilish istiqbollidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev Sh. (2010). San'at ta'limida ijodiy yondashuv. Toshkent.
2. Alberti L. B. (1435). De pictura (On Painting). Florence.
3. Arnheim R. (1974). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. University of California Press.
4. Avloniy A. (1918). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent.
5. Barrett T. (2000). Criticizing Art: Understanding the Contemporary. McGraw-Hill.
6. Beruniy A. R. (1998). Tanlangan asarlar. Toshkent.
7. Boymetov B. (2006). Qalamtasvir. Toshkent: Musiqa nashriyoti.
8. Da Vinci L. (1500). Notebooks. Florence.
9. Dewey J. (1934). Art as Experience. New York: Minton, Balch & Co.
10. Dürer A. (1525). Underweysung der Messung. Nuremberg.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.